

**HARBIY XIZMATCHILARNI EKSTREMAL SHAROITLARDA
YASHOVCHANLIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA
PEDAGOGIKANI O‘RNI**

Abduraxmanov Saxob Yuldashevich

O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada harbiy xizmatchilarni ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda pedagogikani o‘rni, harbiy xizmatchilarni jangovar va ekstremal sharoitlarda yashovchanligi va omon qolish yo‘llari, usullari, vositalari va rivojlantirish tadbirlari to‘g‘risida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ekstremal, xususiyat, jangovar, pedagogika, usul, rivojlantirish, shakllantirish, yashovchanlik.

Аннотация. В статье рассмотрена роль педагогики в развитии особенностей жизнеспособности военнослужащих в экстремальных условиях, даны размышления и размышления о путях, методах, средствах и мероприятиях развития жизнеспособности и выживания военнослужащих в боевых и экстремальных условиях.

Ключевые слова: крайность, особенность, бой, педагогика, метод, развитие, формирование, жизнеспособность.

Annotation. The article examines the role of pedagogy in the development of the characteristics of the viability of military personnel in extreme conditions, provides reflections and reflections on ways, methods, means and measures for the development of the viability and survival of military personnel in combat and extreme conditions.

Keywords: extreme, peculiarity, combat, pedagogy, method, development, formation, viability.

Insonning boshqa ehtiyojlari qatori o‘z tajribasini avloddan avlodga yetkazish ehtiyoji kishilik jamiyati shakllanishining eng boshlang‘ich davridayoq paydo bo‘lgan. Shuning uchun ham tarbiya tajribasi avvalambor katta avloddan yosh avlodga hayotiy tajribani berish sifatida belgilandi. Hozirgi kunda “Yashovchanlik kursi” pedagogika fanining alohida tarmog‘i sifatida boshqa fanlar bilan hamkorlikda taraqqiy etmoqda.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda harbiy pedagogikaning o‘rni juda ham muhimdir va uning faoliyat turlari quyidagicha:

harbiy xizmatchilarni tarbiyalash – harbiy shaxsning rivojlanishiga, uning fazilatlari, munosabatlari, qarashlari, e’tiqodlari, xulq-atvor usullariga qasddan ta’sir etish jarayoni va natijasi;

harbiy xizmatchilarni psixologik tayyorgarligi – harbiy xizmatchilarning harbiy kasbiy faoliyatni bajarishga tayyorligini va aqliy barqarorligini shakllantirish;

harbiy xizmatchilarni o‘qitish – qo‘mondonlik va quyi bo‘g‘inlarning bo‘lajak ofitserlar bilimlari, ko‘nikmalarini shakllantirishdagi o‘zaro munosabati;

harbiy-pedagogik jarayon – qo‘mondonlar, shtablar, o‘quv tuzilmalari mutaxassislari, harbiy xizmatchilarni va harbiy jamoalarni o‘z maqsadlariga tayyorlash uchun maqsadli, uyushtirilgan o‘quv faoliyatining tizimi;

harbiy xizmatchilarni rivojlantirish – harbiy xizmatchining aqliy, intellektual, jismoniy va kasbiy faoliyatini va unga tegishli xususiyatlarni miqdoriy va sifat jihatidan o‘zgartirish, funksional yaxshilanish jarayoni;

harbiy xizmatchilarni tarbiyalash – harbiy xizmatchilar tomonidan ilmiy bilimlar tizimini va harbiy kasbiy mahoratni o‘zlashtirish jarayoni, natijasi - o‘z xizmat vazifalarini va jamiyat hayotini muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur shaxsiy fazilatlarni shakllantirish kabilardir.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda harbiy pedagogikaning jarayon funksiyalari:

ta’lim; o‘z-o‘zini tarbiyalash

rivojlanish; o‘z-o‘zini rivojlantirish

psixologik tayyorgarlik; jamoa yo‘nalishi.

Hozirgi kunga kelib harbiy xizmatchilar va harbiy jamoalarni tayyorlash, harbiy qismlar va bo‘linmalarning jangovar tayyorgarligini oshirishda ofitserlarning, komandir va tarbiyachilarning harbiy-pedagogik bilimlari darajasiga qo‘yilayotgan talablar tobora oshib bormoqda. Shu bilan birga harbiy pedagogikaning vazifalari doirasi ham kengayib bormoqda.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda pedagogikaning asosiy vazifalari quyidagilar:

harbiy-pedagogik jarayonning mohiyati, xususiyatlari va qonuniyatlarini va uning tarkibiy qismlari bo‘lmish ta’lim, tarbiya, ruhiy tayyorgarlik, rivojlanish, mustaqil tarbiya, mustaqil ta’lim olish jarayonlarini o‘rganish;

jamiyatda va Qurolli Kuchlarda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar asosida, shuningdek jangovar texnika va qurol-yarog‘ning takomillashuvi, jangni olib borish usullari, shaxsiy tarkibdagi miqdor va sifat o‘zgarishlari, jangovar tayyorgarlikni kuchaytirish vazifalaridan kelib chiqib ta’lim va tarbiya prinsiplarini aniqlash, shakllari va metodlari rivojlantirib, takomillashtirib borish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish;

turli toifadagi harbiy xizmatchilar bilan turli sharoitlarda ta’lim-tarbiya jarayonini amalga oshirishda ta’lim va tarbiya prinsiplari talablarini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharoitlarini aniqlash va asoslash;

qo’shin turlarining, turli ixtisoslikdagi harbiy mutaxassislarni tayyorlashning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib ta’lim va tarbiya metodlari tizimini ishlab chiqish va takomillashtirib borish;

ta’lim-tarbiya ishlarini tashkil etish hamda amalga oshirish shakllarini takomillashtirish va rivojlantirish, harbiy xizmatchilar va harbiy jamoalar ta’limi va tarbiyasi darajasini aniqlash, tekshirish va baholashning samarali yo’llarini tadqiq qilish;

harbiy-pedagogik jarayonning rivojini bashorat qilish va rejalashtirish;

didaktik tadqiqotlarning markaziy muammosi sifatida harbiy xizmatchilar bilish faoliyatini faollashtirish, alohida olingan harbiy xizmatchilar va harbiy jamoalarning yuksak harbiy-professional tayyorgarlik darajasiga ega bo’lish vaqtini qisqartirish yo’llarini, usullarini va vositalarini izlash va ularni qo’llash;

harbiy jamoalarning o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish va ta’lim-tarbiya jarayonida ularni hisobga olish;

jangovar tayyorgarlik va harbiy intizomni, harbiy xizmatchilarning siyosiy faolligini oshirish, ma’naviy-axloqiy kamolotga erishish yo’llarini o’rganish;

harbiy xizmatchilar va harbiy jamoalar o’rtasida musobaqa tashkil etishning, sog’lom raqobat muhitini yaratishning pedagogik shartlarini aniqlash;

jamoani jipslashtirish, unda nizom talablariga xos o’zaro munosabatlarni, sog’lom ruhiy muhit va ijtimoiy fikrni shakllantirish metodlarini o’rganish va boshqalar.

Harbiy xizmat davomida o’z bo’ysunuvchilarini Vatanimizning munosib himoyachisi qilib tarbiyalashda ofitser, serjant zimmasiga juda katta mas’uliyat yuklatiladi. U o’z bo’ysunuvchilariga nafaqat harbiy fanlar bo’yicha saboq beradi, malakali harbiy mutaxassis darajasiga ko’taradi, balki ularni inson sifatida yanada kamol topishiga o’z hissasini qo’shadi. Shu sababli ofitser va serjantdan o’zining harbiy mutaxassisligidan chuqur bilim, malaka va ko’nikmalarga ega bo’lishi bilan birga, pedagogika, psixologiya, falsafa va boshqa ijtimoiy fanlardan ham har taraflama bilimga, tushunchaga hamda keng dunyoqarashga ega bo’lishi talab etiladi.

Harbiy-pedagogik jarayon murakkab ijtimoiy hodisadir. Uning mohiyati harbiy mutaxassislarni, bo’linma va qismlarni mamlakatni qurolli himoya qilish, hozirgi zamon urushi sharoitida jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli olib borishga tayyorlash bo’yicha komandirlar, boshliqlar, tarbiyachilarning maqsadli tashkiliy va ta’lim-tarbiyaviy faoliyati bilan belgilanadi.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda pedagogik jarayonning asosini jangovar, siyosiy, ruhiy tayyorgarlik va ma’naviy-axloqiy tarbiya tashkil etadi.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda harbiy-pedagogik jarayonning yo‘nalishi va mazmuni ijtimoiy hodisa sifatida bir qator omillarga bog‘liq.

Harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda harbiy-pedagogik jarayon o‘zining ma’lum tizimiga ega. Odatda, u ikki bosqichga, ya’ni harbiy xizmatchilarning yakka tayyorgarligi va bo‘linmalar tayyorgarligiga bo‘linadi va bu ikki bosqich o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘ladi.

Shunday qilib, harbiy xizmatchilarning ekstremal sharoitlarda yashovchanlik xususiyatlarini rivojlantirishda harbiy-pedagogik jarayon–o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan murakkab, ko‘p qirrali, rivojlanuvchan jarayon bo‘lib, u harbiy xizmatchilarni va bo‘linmalarni Vatanni qurolli himoya qilish, hozirgi zamon urushi sharoitida jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli olib borishga tayyorlash bilan bog‘liq aniq vazifalarni hal qilishga qaratilgandir.

Harbiy-pedagogik jarayonning xususiyatlari yana quyidagilar bilan ifodalanadi:

1. Harbiy mehnat, harbiy mahoratni sabot bilan egallash, Vatanni himoya qilish har bir harbiy xizmatchining xizmat burchidir. Bu O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, “Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida”gi Qonunda, Harbiy qasamyodda va umumharbiy nizomlarda qonuniy asosda belgilab qo‘yilgandir. Harbiy qasamyod va nizomlar talablariga ko‘ra, harbiy xizmatchi o‘z mehnati sifati uchun qonuniy asosda javobgardir. Harbiy mutaxassislikni egallashga, o‘z xizmat vazifalarini bajarishga nisbatan mas’uliyatsiz munosabat Vatan oldidagi o‘z burchini bajarishdan bo‘yin tovlash sifatida baholanishi mumkin.

2. Harbiy xizmatchilar egallaydigan bilim, ko‘nikma va malakalar, tushunchalar va qoidalar tizimi ularning kundalik xizmat faoliyati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Boshqacha aytganda, harbiy-pedagogik jarayon harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyati bilan chambarchas bog‘liq ravishda amalga oshiriladi va yaqqol ko‘rinib turuvchi amaliy mazmunga ega bo‘ladi. Harbiy xizmatchi mashg‘ulotlar jarayonida egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini jangovar navbatchilikni o‘tash, turli xizmat vazifalarini bajarish vaqtida qo‘llaydi. Bu, albatta, bir tomondan bilim, ko‘nikma va malakalarning puxta bo‘lishini talab qilsa, boshqa tomondan ularning mustahkamlanishiga yordam beradi. Harbiy-pedagogik jarayonning xizmat faoliyati bilan bog‘liqligi uning qism va bo‘linmalar jangovar tayyorgarligiga putur yetkazmagan holda oqilona tashkil etishni taqozo etadi. Demak, harbiy-pedagogik jarayon qo‘shinlarning doimiy jangovar tayyorgarligi sharoitida amalga oshiriladi va uni ta’minlashga qaratilgan bo‘ladi.

3. Ta’lim-tarbiya jarayoni harbiy xizmatchidan tobora ko‘proq aqliy, jismoniy va ruhiy zo‘riqishni talab qilmoqda. Bu zamonaviy harbiy texnika va qurol-yarog‘larning murakablashib borishi, jahondagi harbiy-siyosiy vaziyatning keskinlashib borayotganligi bilan ifodalanadi.

4. Harbiy-pedagogik jarayonning o‘ziga xos xususiyati bo‘linmada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning turli bilim va umumta’lim tayyorgarlik darajasiga, xizmat va hayotiy tajribaga ega ekanligi bilan ham ifodalanadi. Harbiy xizmatchilar o‘rtasidagi bunday tafovut ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda ko‘proq yakka tartibda yondashishni, alohida ta’lim dasturlarini ishlab chiqishni taqozo qiladi.

Shunday qilib, qism va bo‘linmalarda harbiy xizmatchilar ta’limi va tarbiyasi jarayonini tashkil etish va amalga oshirishda ana shunday o‘ziga xos xususiyatlarni hisobga olish bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Yu. Abduraxmonov. Fortifikatsiya va niqoblash. Darslik. T– 2020 –384 b.
2. D.T. Artikbaev. Jangning muhandislik ta’minoti asoslari. Darslik. O‘R QKA. T-2019. -222 b.
3. <https://www.vtourisme.com> –передвижение по горному рельефу.
4. <https://www.kurgan-city.ru>- выживыание.
5. <http://studfile.net/preview/8070658/>-Поисково-спасательные работы в горах.